

АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИКИ

Алимжанова Матлюба Юнусовна

Преподаватель ФГУ, кафедры социально-гуманитарных наук, заочное отделение

Умарова Мохинур Шукурохуновна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336333>

Аннотация. В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает особое место. Обучение в школе помогает выявлять избирательное отношение школьника к разным учебным предметам; у отдельных детей очень рано обнаруживается талант к некоторым из них, или склонность к определенному виду деятельности: изобразительной, музыкальной, конструктивной и т.д.

Ключевые слова: педагогика, личность, ученик, педагог, младшие классы, гендер, трудности во время обучения.

ASPECTS OF PEDAGOGY

Abstract. In the life of every person, professional activity occupies a special place. Learning at school helps to identify the selective attitude of the student to different academic subjects; some children very early reveal a talent for some of them, or a penchant for a certain type of activity: visual, musical, constructive, etc.

Keywords: pedagogy, personality, student, teacher, junior classes, gender, learning difficulties.

ВВЕДЕНИЕ

Главная особенность образовательного процесса заключается в его сложности, изменчивости и разнообразии связанного с ним набора корреляций, который существует между вовлеченными объективными и субъективными факторами: индивидуальными характеристиками учащихся, их интеллектуальным уровнем и потенциалом, личностью и навыками учителей, используемыми ими стратегиями обучения, уровнем образования и т.д.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Это создает особую ситуацию, неконтролируемые обстоятельства, которые могут оказывать влияние на деятельность по преподаванию-обучению и оценке, влияя на обучение и воспитание человека. . « В области формирования культуры личности это формирование способности к духовному развитию; укрепление нравственности; формирование основ нравственности; формирование основ нравственного самосознания личности (совести); принятие учащимися основных национальных ценностей, национально-этнических духовных традиции; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование умения открыто выразить и отстаивать свою морально оправданную позицию, критически относиться к собственным намерениям, мыслям и действиям; формирование умения действовать самостоятельно и действовать; развитие трудолюбия, умения преодолевать трудности; осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; формирование нравственного смысла учения.» М.Ю.Алимжанова.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В конкретных ситуациях, когда учащийся испытывает различные трудности, например, с точки зрения визуального восприятия, слухового восприятия, нарушений устной речи, расстройств внимания, двигательных проблем и т.д., риск развития

трудностей в обучении высок. Особенно восприимчивыми являются девочки как упоминалось в статье: «Начинания и таланты девочек игнорируются, они не верят в свою одаренность - или даже создают реальные препятствия на пути к знаниям, как в случае с Пермской гимназией. Возникает феномен “исчезновения” одаренных женщин: мы видим много талантливых девочек в дошкольных учреждениях и школах, но на каждом следующем этапе цепочки “университет-работа-карьерный рост” женщин становится все меньше и меньше.» М.Ю.Алимжанова. (<https://ejedl.academiascience.org/index.php/ejedl/article/view/111/100>)

Однако корректировка стратегий обучения в соответствии с потенциалом и стилем обучения учащихся позволит учащимся повысить эффективность обучения. Кроме того, тот факт, что обучение рассматривается как вероятностная система инструкций, может быть скорректирован с помощью формирующей обратной связи.

Овладение чтением и письмом.

Согласно учебной программе для подготовительных классов I и II классов, одна из общих компетенций относится к разнообразию приема текстовых сообщений в известных коммуникативных контекстах. Таким образом, распознавание и присвоение имен строчным и заглавным буквам начинается в подготовительном классе, а также с графики и рисования контуров букв. Кроме того, важное внимание уделяется предотвращению развития трудностей в обучении чтению и письму посредством развития речевых и коммуникативных навыков, развитие словарного запаса, вербальной памяти и развитие мнемонических навыков для языковых элементов.

Часто трудности в овладении чтением и письмом объясняются отсутствием учащихся, неустойчивым социокультурным уровнем семьи учащегося, аффективными расстройствами, отсутствием опыта у учителей и т.д., Но, хотя эти факторы существуют не во всех психо-педагогических ситуациях, однако есть дети, у которых есть трудности в чтении и письме. “Ошибки семейного воспитания часто дополняются ошибками влияния школы на личность ребенка: командно-административный, авторитарный стиль отношений, пассивный и принудительный характер методов обучения и воспитания, чрезмерная педагогическая опека, недостаточный уровень педагогических коммуникативных приемов. Все это подрывает уверенность ребенка в себе, в собственных силах, саморегуляцию, самоутверждение в жизненно важных делах. Формируется чувство одиночества, нежелательности и незащищенности..” М.Ю.Алимжанова (<https://aijsh.com/wp-content/uploads/2022/05/4.80Matlybua-Alimjanova-FULL.pdf>)

Рабочая память - это информация, которая может быть помечена и сохранена в течение короткого периода времени и которая может быть использован для решения когнитивной задачи. У молодого студента рабочая память вмешивается в чтение новых слов. Хотя он знает все буквы, из которых состоит слово, он должен полагаться на механизмы рабочей памяти, чтобы читать. Сначала ему нужно сохранить в памяти правильный порядок букв, затем присвоить каждой букве правильный звук (не заменять глухие звуки на звуки или наоборот, звук на глухой), разделить правильное слово на слоги, сохранить первый слог, чтобы определите второй слог и т. д.

Отталкиваясь от характеристик участников образовательной деятельности, особенностей их индивидуальных стилей обучения и исходя из педагогических требований, а также специфических характеристик и методической ситуации обучения,

учитель разработает свою стратегию обучения. Он будет сосредоточен на двух ключевых аспектах, один из которых относится к способам сочетания методов, процедур, средств и форм организации образовательной деятельности, а другой, который относится к подходу к обучению с целью усвоения навыков чтения и письма.

Методология преподавания направлена на изучение методов и процессов, используемых в преподавании, в глубоком смысле, размышление над теорией и практикой методов преподавания и над используемыми процедурами. Во время применения методов процедуры могут меняться, не влияя в конечном счете на преследуемую цель, это может привести, самое небольшое, некоторые нюансы путем обновления, перераспределения или пригодности, акцентирования или усиления в конкретных задачах. Эффективность того или иного метода зависит от уместности, качества и соответствия процессов потребностям учащихся.

ОБСУЖДЕНИЕ

Учебная программа предусматривает подготовительный класс и настаивает на упражнениях, основанных на играх, которые направлены на координацию движений, развитие ориентации (знание схемы тела, пространственная ориентация для ориентации в пространстве графики, ориентация во времени), развитие сериализации и чувства ритма, развитие речи и словарного запаса, с особенно важной ролью при подготовке к приобретению навыков чтения и письма. Функциональная и коммуникативная модель. Владение чтением и письмом является одним из условий, способствующих развитию коммуникативных навыков, путем развития способности воспринимать устное и письменное выражение. Кроме того, он продолжает дальнейший процесс изучения различных письменных текстов, развивая с самых ранних школьных лет базовую образовательную культуру, креативность и эффективное использование их для решения проблем, понимания красоты и мира, в котором мы живем.

Изучение общения на узбекском языке, начиная с подготовительного класса, позволяет применять принцип функциональной коммуникации даже на этом уровне учебная программа допускает использование функционально-коммуникативной модели через ее общие компетенции и специфические компетенции, а также предлагаемые учебные действия.

ВЫВОДЫ

Язык становится инструментом в отношениях с другими людьми, играющим важную роль в передаче информации и влияющим на поведение и проявление чувств и мнений. Разнообразие коммуникативного поля велико, позволяя использовать описание и повествование, вводя объяснительные, аргументативные средства, и все это зависит от креативности учителя.

REFERENCES

1. Kipchakova, Y. (2021). METHODOLOGICAL AND DIDACTIC ASPECTS OF INFORMATION AND INTELLECTUAL CULTURE IN THE EDUCATION OF A DEVELOPED GENERATION. *Экономика и социум*, (6-1), 156-159.
2. Kipchakova, Y. X., & Kodirova, G. A. (2020). INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION. *Теория и практика современной науки*, (5), 29-31.
3. KIPCHAKOVA, Y., ABDUXAMIDOVA, M., & RAXMONALIYEVA, M. THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN IMPROVING STUDENT KNOWLEDGE. *СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука"*, 37-38.
4. Қипчақова, Ё., Махмудова, М., & Умарова, З. (2021). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР МЕҲНАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ. *Студенческий вестник*, (22-7), 9-10.
5. Қипчақова, Ё., Соибжоновна, Ш., & Абдуқаюмова, С. (2021). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Студенческий вестник*, (22-7), 11-12.
6. Ботирова, Н. (2020). Обучающие возможности тестовых технологий. *Профессиональное образование и общество*, (3), 68-71.
7. Ботирова, Н. Д. (2019). РАЗВИТИЮ ПРОДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. *Гуманитарный трактат*, (61), 4-6.
8. Ботирова, Н. Д. РАЗВИТИЮ ПРОДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE THINKING OF YOUNGER SCHOOLBOYS. *Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на*, 4.
9. Djurabaevna, B. N., & Ibrokhimovna, T. S. (2020). Specific features of teaching mathematics in primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(8), 302-307.
10. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. *Theoretical & Applied Science*, (4), 914-917.
11. Alimjanova, M. (2021). ABOUT GENDER STEREOTYPES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(06), 72-76.
12. Alimjonova, M. Y. (2021). The role of the national values in the history of pedagogical education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1040-1044.
13. Shavkatovna, S. R. (2021). DEVELOPING CRITICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Conferencea*, 97-102.
14. Vasiljonov, A. (2022). BASIC THEORETICAL PRINCIPLES OF CORPUS LINGUISTICS. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(02), 173-175
15. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
16. Shavkatovna, S. R. N. (2021). METHODOICAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Conferencea*, 74-76.

17. Maxamadaliyevna, Y. D., Òljayevna, Ò. F., Qizi, T. D. T., Shavkatovna, S. R. N., & Anvarovna, A. O. (2020). Pedagogical Features Of Mental Development Of Preschool Children. *Solid State Technology*, 63(6), 14221-14225.
18. Jabborova, M. (2021). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Экономика и социум*, (6-1), 129-132.
19. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO 'LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.
20. Qizi, G. S., & Umarova, N. R. (2021). The use of anthroponyms and pseudonyms in alisher Navoi's gazelles. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 349-3
21. Sodirzoda, M. M. (2021). Ways to cultivate the creative thinking of beginners in the classroom through information and communication technologies. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 955-958.
22. Sodirzoda, M. M. (2021). Techniques of using folk proverbs in the cultivation of oral speech of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 481-484.
23. Sodirzoda, M. M. (2021). TO INCULCATE NATIONAL AND SPIRITUAL VALUES IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH ETIQUETTE LESSONS. *Conferencea*, 31-32.
24. Турахўжаева, А., & Мухторий, М. (2018). СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСЕМ" СИСТЕМЫ" В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-4), 157-159.
25. Юлдашева, Д. М., Асқарова, Д., & Зоҳидова, М. (2021). Ўзбек болалар нутқиға доир матнларда лақуна. *Academic research in educational sciences*, 2(2).
26. Джалолова, М., Рахманова, Э. Ю., & Косимова, Х. Н. (2021). ВОСПИТАНИЕ СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Scientific progress*, 1(6).
27. Косимова, Х. Н. (2021). КИТОБХОНЛИК КЎНИКМАСИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШДА ОИЛАГА ПЕДАГОГИК ТАВСИЯЛАР БЕРИШ ТИЗИМИ. *Scientific progress*, 1(6).
28. Нажмиддинов, Э. Х., Кучбоев, А. Э., Мухаммадиев, М. А., & Соатов, Б. Б. (2021). Эколого-морфологические характеристики нематод рода *Rhabdochona*-паразитов обыкновенной маринки. Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями, (22), 387-393.
29. Юлдашев, Э., & Нажмиддинов, Э. (2013). БРАКОНИДЫ (Hymenoptera, Braconidae) РОДА *ROGAS* NEES ФАУНЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ. In Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов (pp. 134-136).
30. Kuchboev, A. E., Najmidinov, E. K., Mukhamediev, M. A., Karimova, R. R., & Yildiz, K. (2021). Morphological and ecological features of some nematodes of the genus *Rhabdochona* in marinka obtained from Fergana Valley, Uzbekistan. *Journal of Parasitic Diseases*, 45(4), 1084-1089.
31. Vosiljonov, A. (2022). BASIC THEORETICAL PRINCIPLES OF CORPUS LINGUISTICS. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(02), 173-175.

32. Usmanov, N. (2021). The Philosophical Basis For The Formation Of Spiritual Maturity Among Young People. *Oriental Journal of Social Sciences*, 1(1), 33-37.
33. Gulnoza, R., & Lola, K. (2022). OBRAZLAR TALQINIDA LINGVISTIK IMKONIYATLAR. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 3), 91-95.
34. Kalandarovna, Y. L. (2022). IDENTIFICATION AND EDUCATION OF GIFTED CHILDREN. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(10), 42-47.
35. Dilafruz, A. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA VA OILADA GENDER XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(18), 183-189.
36. Юлдашева, Д. М., Асқарова, Д., & Зоҳидова, М. (2021). Ўзбек болалар нутқига доир матнларда лақуна. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 926-931.
37. Askarova, D. I. (2022). THE ROLE OF FOLK PEDAGOGY IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(02), 89-96.
38. Rahmonov, U., Ergashev, A., Nazhmetdinova, M., & Usmonova, S. (2021, November). IN THE FORMATION OF THE SOCIO-SPIRITUAL THINKING OF YOUNG PEOPLE IN THE MUSICAL ART OF THE GREAT SCHOLARS OF THE EASTERN RENAISSANCE POSITION HELD. In *Archive of Conferences* (pp. 36-39).
39. Karimovich, U. R., Mamasodikovna, N. M., & Abdullaevich, E. A. (2021). The Role and Importance of Music Clubs in The Leisure of Young People. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 2(2), 47-49.
40. Ulugbek, R. (2021, January). AN ANALYSIS OF WORDS WHOSE EMOTIONAL MEANING CHANGES IN MODERN ENGLISH LINGUISTICS. In *Euro-Asia Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 131-136).
41. Narziev, S., Asqarov, J., & Khokimiyatov, A. (2021). Methodology Of Organization Of The Labor Process And Preservation Of Employees' Health. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(04), 79-84.
42. Asqarov, N. I. (2021). Prospects For The Development Of The Investment. *The American Journal of Applied sciences*, 3(01), 162-166.
43. Usmanova, O. S. (2022). National curriculum and new generation mathematics textbook. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(2), 11-16.
44. Sobirovna, U. O. (2022). The Use of Mnemotechniques in Teaching Younger Schoolchildren. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 446-450.
45. Dilafruz, Y., Marifatxon, J., Rasuljonovna, E. Z., & Muqaddasxon, M. (2022). MAKTABGACHA TA'LIMGA YANGICHA YONDASHUV. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 3), 121-125.
46. Zhabborova, M. R. K. (2021). Мактабгача таълим соҳаси талабаларида бошқарувчанлик қобилиятларини ривожлантириш. *Молодой ученый*, (17), 394-395.